

и множество мнений теоретиков и практиков касательно путей их решения, что дает возможность говорить не о взаимном исключении, а о диалектическом единстве различных точек зрения авторов.

Список использованных источников

1. Кислухина, И. А. Ретроспективный анализ определений понятий «управление» и «антикризисное управление» / И. А. Кислухина, А. В. Морозов. – Текст : электронный // Экономические науки. – № 6. – URL: https://www.rusnauka.com/24_NNP_2013/Economics/6_143935.doc.htm

2. Айвазян, З. Антикризисное управление: принятие решений на краю пропасти / З. Айвазян, В. Кириченко. – Текст : непосредственный // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 4 – С. 94-100.

3. Ряховская, А. Н. Антикризисное управление: современная концепция и основной инструментарий / А. Н. Ряховская, С. Е. Кован. – Текст : электронный // Стратегический менеджмент. – 2015. – № 3. – С.45-55. – URL: <https://managementscience.fa.ru/jour/article/viewFile/31/32.pdf>

УДК 332.142.2

DOI

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учёта и аудита;

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учета и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье представлены предложения по решению научной проблемы формирования методического инструментария по регулированию региональных диспропорций в национальной экономике с целью предоставления им измеримости, упорядоченности, регулируемости для обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов. Предложен синергетично-деятельностный подход к стратегическому регулированию диспропорций. Сочетание синергического подхода к оценке диспропорциональности и разработка инструментария влияния разных институций на показатели диспропорций способствует достижению значений диспропорций необходимых для положительных структурных сдвигов в регионах.

Ключевые слова: регион; регулирование диспропорций; национальная экономика; методический подход; концепция; диагностическая оценка; стратегия

METHODOLOGICAL APPROACH TO REGULATING REGIONAL DISPROPORTIONS IN THE NATIONAL ECONOMY

**PETRUSHEVSKY YU.L.,
Doctor of Economics, Professor,
Head of the Department of Accounting and Audit;**

**VERIGA A.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of the Department of
Accounting and Audit
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article presents proposals for solving the scientific problem of developing methodological tools for regulating regional imbalances in the national economy in order to provide them with measurability, orderliness, and adjustability to ensure sustainable socio-economic development of the regions. A synergetic-activity approach to the strategic regulation of imbalances is proposed. The combination of a synergistic approach to assessing disproportionality and the development of tools for the influence of different institutions on disproportionality indicators contributes to achieving the disproportionality values necessary for positive structural changes in the regions.

Keywords: region; regulation of imbalances; national economy; methodical approach; concept; diagnostic assessment; strategy

Постановка задачи. Современные мировые тенденции требуют учитывать интересы значительного количества различных институций, субъектов хозяйствования, государства, граждан, согласования и реализации таких интересов. В настоящее время Российская Федерация приобретает способность полностью и

всесторонне обеспечить интересы государства, регионов и общин для формирования общества благосостояния. Реформы, происходящие в стране, направлены на достижение сбалансированного развития структурных элементов государства. Процессы децентрализации значительно изменяют роль регионов как общественно-географических и социально-экономических структур национальной экономики. В то же время, сосредоточенность на тактических (краткосрочных) вопросах улучшения текущего положения без учёта стратегических целей достижения долговременной стабилизации регионального развития значительно усложняет развитие регионов, не обеспечивает его системность и согласованность. Увеличивается необходимость регулирования процессов регионального социально-экономического воспроизводства на основе решения критических для хозяйственного развития проблем, поиска и активизации ресурсов для роста. Особое место среди таких проблем занимает проблема диспропорций социально-экономического развития регионов, что вместе с увеличением количества депрессивных территорий, появлением новых постконфликтных территорий увеличивает потребности в их регулировании. Это обостряет исследовательский интерес к построению системы регулирования региональных диспропорций и выработке практических рекомендаций по её использованию.

Актуальность. Основы построения системы регулирования региональных диспропорций в национальной экономике должны быть сформированы по результатам тщательного и всестороннего анализа сущности, причин, проявлений и последствий диспропорций и определения их способности быть регулируемы. Как и любое другое свойство социально-экономического развития регионов, диспропорциональность может быть регулируемой. Для её уменьшения или использования, следует выделить сущностные характеристики системы регулирования региональных диспропорций, определить её составляющие и их взаимосвязь. При этом разработка механизма прогнозирования уровня и динамики диспропорций социально-экономического развития регионов является основой для формирования критериев и рамок системы регулирования диспропорций в национальной экономике. Этим и обусловлена необходимость разработки новых методических

подходов к оценке, моделированию динамики диспропорций и их систематизации в целях дальнейшего регулирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Диспропорции социально-экономического развития регионов освещаются в научных исследованиях как постоянная системная характеристика регионального развития и проблема, которая не позволяет в полной мере раскрыть потенциал развития хозяйственного комплекса и препятствует укреплению межрегиональных связей. Диспропорции как характеристика и возможность развития регионов является предметом исследования в работах таких учёных, как: П. А. Булочников [1], А. В. Добрусин [2], Н. Е. Иванова, Д. А. Борохов [3], М. А. Курганов [4], Х. М. С. Муртазова [5], О. С. Поянова, С. В. Трусова, Т. Н. Пигина [6], В. С. Федоляк [7], А. В. Шохнех, Н. Н. Скитер, Е. А. Тёткина [8] и др.

Однако недостаточно изученными остаются вопросы разработки методического инструментария и практических рекомендаций для регулирования региональных диспропорций в национальной экономике с целью обеспечения структурных сдвигов в социально-экономической сфере регионов.

Целью статьи является исследование и развитие теоретико-методологических основ, научно-методических подходов, а также разработка практических рекомендаций по решению проблем регулирования региональных диспропорций в национальной экономике.

Изложение основного материала исследования. Формируя системы регулирования диспропорций, в первую очередь целесообразно оценить эффективность инструментов государственного регулирования решения проблем регионального развития, в том числе и диспропорциональности. Механизмы и инструменты, которые сегодня используются государством для решения региональных проблем являются недостаточно эффективными, что приводит к углублению структурных деформаций и диспропорций социально-экономического развития регионов. В плоскости определения тенденций и стратегий структурных преобразований регионов до сих пор остаётся нерешённым ряд проблем, в том числе: регулирование диспропорций развития регионов; обеспечение на уровне региональной экономики благоприятных условий для развития человеческого капитала, человеческих ресурсов, роста

благополучия населения; выравнивание диспропорций инвестиционных процессов на уровне региональной экономики.

Следует отметить, что разработка новейших принципов системы регулирования диспропорций должна строиться на изменившейся роли государства и регионов в регулировании. Модифицированная роль государства связана с ослаблением его регулирующей функции и формированием им только институциональных рамок для применения индикативных инструментов регулирования. Изменение же роли регионов обусловлено текущими процессами децентрализации. Соответственно значение и функции регионов как социально-экономических структур постепенно реализуются в направлении обеспечения баланса интересов, соблюдения условий экономической деятельности, обеспечения межрегиональной паритетности при использовании традиционных инструментов регулирования развития регионов – бюджетных, инвестиционных и стратегического планирования [8, с. 419].

Новые подходы к оценке, систематизации, моделированию динамики и способам регулирования диспропорций базируются на синергетично-деятельностном подходе.

Синергетично-деятельностный подход олицетворяет сочетание количественной оценки диспропорций, их интерпретации и получения качественно лучшего результата с целью обретения синергетического эффекта от применения мер по регулированию диспропорций. На основе данного подхода можно построить концепцию регулирования региональных диспропорций в национальной экономике (рис. 1). В её основе лежит гипотеза о возможности диспропорций быть урегулированными и вследствие имманентных свойств диспропорций быть положительными факторами дальнейшего экономического развития.

По нашему мнению, базовыми основами в рамках синергетично-деятельностного подхода, который можно применить к построению системы регулирования региональных диспропорций в национальной экономике, являются следующие.

1. Использование различий в темпах развития регионов в динамике, то есть на основе статистического оценивания ухудшения показателей – в каких регионах быстрее меняются показатели – в слаборазвитых или сильноразвитых и в каких направлениях.

2. Измерение того, насколько положительные и отрицательные черты диспропорциональности влияют на стратегию регулирования диспропорций и применение методов регулирования диспропорций – от директивного до индикативного.

3. Оценка возможностей использования различных методов, форм и средств региональной политики, направленных на регулирование диспропорций.

Отметим, что обеспечение диагностической оценки уровня региональных диспропорций требует, прежде всего, формирования этапов и направлений оценки. Для объективного и системного определения диспропорций регионального развития предлагается научно-методический подход, схематическое изображение его этапов представлено на рис. 2.

Рис. 1. Структурная схема концепции регулирования региональных disproportions в национальной экономике

Источник: составлено автором на основе [1 - 4]

Оценить эффективность регулирования диспропорциональности можно с помощью построения системы мер. Они предусматривают регулирование диспропорциональности двумя способами, на основе которых и конструируется весь широкий комплекс инструментов для регулирования диспропорций: преодоление (или уменьшение) и эффективное использование диспропорций [7, с. 19]. Если оценка уровня диспропорциональности выявит, что диспропорции являются угрожающими, то для них целесообразно применять инструменты преодоления или уменьшения.

Если же оценка выявит, что диспропорции способствуют эффективному перемещению ресурсов, то для них целесообразно использовать инструменты использования с целью получения эффекта от самой диспропорциональности.

Рис. 2. Научно-методический подход к диагностической оценке уровня региональных диспропорций
 Источник: составлено автором на основе [4; 6]

Оценивать диспропорции следует в динамике и статике не только с целью построения эффективных способов регулирования, но и с практическими целями: для использования диспропорциональности в краткосрочном периоде посредством включения способов их регулирования в программы развития регионов.

Важность учёта диспропорциональности в разработке региональной политики, меры по регулированию диспропорциональности, расчёты по уровням диспропорциональности позволяют говорить о разной степени участия органов власти и самоуправления в системе влияния на диспропорции. С одной стороны, это свидетельствует о разной способности влиять на диспропорциональность, а с другой – отражает и подтверждает тезис о сочетании объективности и регулируемости диспропорций.

Для построения системы регулирования диспропорций целесообразно использовать сформированные теорией виды государственного регулирования – директивное, индирективное, регулятивное, индикативное. Стратегии регулирования диспропорций основываются на этих видах государственного регулирования экономики и могут варьироваться от наиболее слабого регулирования – индикативного, через регулятивное и индирективное до наиболее сильного – директивного. Эффективность регулирования диспропорций зависит не столько от вида, сколько от правильности его применения к регулированию тех или иных показателей. Выбор стратегии регулирования диспропорциональности основывается на количественных методах прогнозирования и предполагает разработку сценариев моделирования. Стратегии регулирования диспропорций относятся к стратегиям, значительно зависящим от внутренних и внешних условий, это делает их вариативными и ещё раз подчёркивает необходимость моделирования регулирования диспропорциональности.

К основным стратегиям регулирования диспропорций отнесём: догоняющую, нейтральную, опережающую. Следует ещё раз отметить, что вопрос эффективного использования диспропорций не был задекларирован в стратегических документах регионального развития и, в целом, такая стратегия не нашла реализации ни в теоретических, ни в практических отечественных исследованиях.

Поэтому реализуемую с этой целью стратегию можно определить как нейтральную.

Неравномерность отдельных показателей социально-экономического развития связана с установленными социальными стандартами и определёнными государственными гарантиями. К таким диспропорциям трудно применить регулирующее влияние, поэтому целесообразно влиять на экономические принципы этих явлений. Следовательно, к большинству показателей диспропорций применяется нейтральная или догоняющая стратегия регулирования.

Предлагаем классификацию видов и способов, на основе которых можно выстроить стратегии регулирования диспропорций развития регионов (табл. 1).

Отметим, что стратегия регулирования диспропорциональности носит исключительно унитарный характер – невозможно построить модель регулирования диспропорциональности в отдельных сферах развития регионов.

Использование стратегий регулирования диспропорций может составлять основу для пропорционального развития регионов.

При этом считаем, что такой инструмент, как межрегиональное сотрудничество, является особым элементом системы регулирования диспропорций. Межрегиональное сотрудничество – это система экономических отношений и интересов на региональном уровне, которая формируется и развивается в процессе функционирования региональных хозяйственных систем, обусловленная имеющимися природно-ресурсными условиями, отраслевой специализацией регионов, установившейся системой конкурентных преимуществ [2, с.144].

Межрегиональное сотрудничество является инструментом реализации интересов регионов, решения их проблем на основе более эффективного использования внутренних ресурсов территорий, что объективно приведёт к уменьшению потребностей в средствах государственного бюджета и устранил конкуренцию за такие средства (бюджетные дотации, субвенции, налоговые преференции).

Межрегиональное сотрудничество является одним из механизмов активизации инновационных процессов и привлечения инвестиций для реализации высокоэффективных инновационных проектов.

Таблица 1

Стратегии регулирования региональных диспропорций в зависимости от видов и способов регулирования

Вид и способы регулирования диспропорций	Показатель / сфера применения	Цель и задачи регулирования	Способ измерения эффективности регулирования	Виды стратегии	Механизм реализации	Ожидаемые результаты
Директивное	Объём предоставленной социальной помощи Объём начисленных субсидий	Социальное равенство – соблюдение одинаковых жизненных стандартов и уровня социального обеспечения	Соответствие результатов поставленным целям	Стратегия сокращения диспропорций	Нормативно-правовое обеспечение	Значительное сокращение диспропорций в сфере социального обеспечения и недопущение их дальнейшего разрастания
Индирективное	Объём жилищного строительства Объёмы привлечения прямых иностранных инвестиций Объём капиталовложений	Экономическое соответствие – обеспечение достаточности ресурсов для дальнейших трансформаций	Приближение результатов к поставленным задачам	Стратегия удержания диспропорций на определённом уровне	Нормативно-правовое обеспечение, стратегии развития регионов	Предупреждение угроз от существующих диспропорций и обеспечение равномерности показателей развития
Регулятивное	Среднемесячная заработная плата Количество безработных Уровень занятости Объёмы экспорта товаров Объёмы импорта товаров Объёмы предоставленных услуг	Социально-экономическая управляемость достижения между применяемыми мероприятиями и поставленными целями	Достижение управляемости результатов	Стратегия сглаживания диспропорций	Государственная стратегия регионального развития, стратегии социально-экономического развития регионов	Устранение резких пиковых значений диспропорций, обеспечение колебаний диспропорций не угрожающего характера с целью повышения эффективности их использования
Индикативное	Объём реализованной промышленности продукции Объём реализованной сельскохозяйственной продукции Валовой региональный продукт	Экономическая эффективность – переход от управляемости причинами диспропорциональности к предупреждению их разрастания	Улучшение результатов	Стратегия оптимального использования диспропорций	Стратегии социально-экономического развития регионов, инструменты стимулирования регионального развития	Использование диспропорций не угрожающего характера для повышения общей экономической эффективности от их использования

Источник: составлено автором на основе [2; 5; 7]

Данные проекты способны создать новые центры экономического развития, вокруг которых будут формироваться ареалы экономического роста, благодаря возможностям консолидации ресурсов заинтересованных регионов вокруг реализации проектов совместного интереса.

Именно, из-за указанных свойств межрегиональное сотрудничество является особым инструментом системы регулирования диспропорций.

Реализация того или иного вида стратегий основывается на способах их финансирования. Определять способы финансирования стратегий целесообразно после достижения сбалансированности источников финансовых ресурсов и их рационального использования. В свою очередь, достижение сбалансированности материальных и финансово-стоимостных источников развития экономики региона осуществляется путём разработки и использования финансового баланса региона [2, с.142].

Отметим, что вопрос достижения территориальной равномерности в показателях социально-экономического развития может решаться путём предоставления текущей финансовой помощи проблемным регионам. Однако в некоторых случаях этого недостаточно. Кроме того, практически невозможно выработать формализованные подходы к определению ситуации, когда нельзя ограничиться только текущей финансовой помощью, а необходимо проводить структурные изменения социально-экономической сферы регионов.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Определено, что система регулирования диспропорциональности должна строиться на основах: использования различий в темпах развития регионов в динамике, то есть на основе статистического оценивания скорости снижения показателей в слаборазвитых и сильноразвитых регионах; определения направлений таких изменений; измерения влияния положительных и отрицательных черт диспропорциональности на стратегию регулирования диспропорциональности и применения методов регулирования диспропорциональности; выяснения способов использования различных методов, форм и средств региональной политики, направленных на регулирование диспропорций. В зависимости от способов и видов регулирования и способов измерения эффективности регулирования предложены

виды стратегий регулирования диспропорций, которые применяются к разным показателям: стратегии сокращения диспропорций, удержания диспропорций на определённом уровне, сглаживания диспропорций, оптимального использования диспропорций развития регионов.

Перспективами дальнейших исследований в данной области является построение модели, сценариев и механизма регионального регулирования диспропорций в национальной экономике.

Список использованных источников

1. Булочников, П. А. Концептуальные аспекты стратегического управления развитием регионов / П. А. Булочников. – Текст : непосредственный // Экономика и управление. – 2019. – № 10 (168). – С. 50-56.

2. Добрусин, А. В. Системные элементы обеспечения механизма реализации региональной экономической политики / А. В. Добрусин. – Текст : непосредственный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2023. – № 7-2. – С. 141-146.

3. Иванова, Н. Е. Концептуальные основы управления региональным развитием / Н. Е. Иванова, Д. А. Борохов. – Текст : непосредственный // Вестник Института дружбы народов Кавказа. Экономические науки. – 2023. – № 2 (66). – С. 147-152.

4. Курганов, М. А. Механизм управления устойчивым развитием региона на основе ценностного подхода / М. А. Курганов. – Текст : непосредственный // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2021. – № 1. – С. 194-208.

5. Муртазова, Х. М. С. Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов : проблемы и перспективы развития / Х. М. С. Муртазова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы современной экономики. – 2020. – № 11. – С. 718-724.

6. Поянова, О. С. Методика оценки дифференциации регионального развития / О. С. Поянова, С. В. Трусова, Т. Н. Пигина. – Текст : непосредственный // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – Т. 10. – № 4-1. – С. 325-336.

7. Федоляк, В. С. Межрегиональные диспропорции социально-экономического развития сквозь призму базовых теорий региональной экономики / В. С. Федоляк. – Текст :

непосредственный // Известия Саратовского университета. Серия : Экономика. Управление. Право. – 2019. – Т. 19. – № 1. – С. 16-20.

8. Шохнех, А. В. Функционально-управленческий подход к социально-экономическому развитию региона : аспекты децентрализации / А. В. Шохнех, Н. Н. Скитер, Е. А. Тёткина. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 3 (152). – С. 419-422.

УДК
DOI

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**Радченко Н.Г.,
канд. экон. наук, доцент
кафедры финансов и учета
ФГБОУ ВО «МГУ»,
Мелитополь, Запорожская область,
Российская Федерация**

В статье поставлена проблема формирования устойчивой и эффективной банковской системы Запорожской области в условиях интеграции региона в правовое пространство Российской Федерации. Рассмотрены основные показатели денежно-кредитной деятельности банков Запорожской области, анализ которых дает возможность оценить финансовый потенциал региона как субъекта банковского рынка России.

Ключевые слова: интеграция новых субъектов Российской Федерации, региональная банковская система, портфель банковских продуктов, инфраструктура финансовых услуг

BANKING SYSTEM AS A FACTOR OF SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ZAPOROZHNYE REGION

**Radchenko N.G.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
Department of Finance and Accounting
FSBEI HE «MSU»,**